

Influência das condições naturais de pH sobre o índice de qualidade das águas (IQA) na bacia do Ribeirão de Carrancas

Frederico Wagner de Azevedo Lopes
(Pesquisador da Fundação João Pinheiro; Doutorando em Geografia/
Análise Ambiental - IGC/UFMG)

Antônio Pereira Magalhães Jr
(Professor Adjunto do Departamento de Geografia da UFMG, Doutor em
Desenvolvimento Sustentável pelo CDS/UNB -

Resumo

Os índices de qualidade da água são importantes ferramentas para transmitir informações sobre o grau de poluição de corpos hídricos. No entanto, a influência de condições naturais das bacias hidrográficas sobre determinado parâmetro integrante do índice, especialmente os valores de pH, pode gerar resultados incompatíveis com o estado de qualidade de determinado corpo d'água. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo avaliar os efeitos das condições naturais de pH sobre o cálculo do índice de qualidade da água (IQA-IGAM) na bacia do Ribeirão de Carrancas, através da comparação entre o monitoramento da qualidade das águas realizado na bacia, e a simulação de dados secundários. Os resultados obtidos demonstram a interferência dos valores de pH possivelmente relacionados às condições naturais da bacia sobre o resultado do índice. Apesar da interferência verificada destes baixos valores, o índice de qualidade de águas (IQA) adotado para o Ribeirão de Carrancas apresentou valores que variaram de médio a ruim, na maior parte do período monitorado, caracterizando, dessa forma, a degradação da qualidade das águas na bacia estudada, especialmente após o lançamento de efluentes sem tratamento prévio da área urbana.

Palavras-chave: pH; índice de qualidade das águas; Ribeirão de Carrancas.

Abstract:

Water quality index are important tools to identify pollution indicators on water. Besides adding quality parameters in a single value, an index of water quality is also easily understood by society. However, the influence of watersheds natural conditions should be taken into account in water quality studies, avoiding misinterpretation. This work aims to evaluate the natural conditions of pH effects over the measure of the water quality index (WQI-IGAM) in Carrancas River watershed, by the comparison between the water quality parameters at the watershed and secondary data obtained by simulation. The results show the influence of pH values in the index, maybe associated to the natural characteristics. Despite the interference of pH in the lower values, the water quality index (WQI) adopted for Carrancas River showed bad and medium quality classes. The worst values were found after the release of the Carrancas urban wastewaters.

Key-words: pH; water quality index - WQI; Carrancas River.

Recebido 08/2010
Aprovado 09/2010

Agradecimentos
À Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal
– CAPES, ao Departamento
de Engenharia Florestal
da Universidade Federal
de Lavras – DCF/UFLA,
especialmente ao Prof. Dr.
José Aldo Alves Pereira.

fwalopes@gmail.com
magalhaesufmg@yahoo.com.br

Introdução

A utilização de índices de qualidade da água (IQA) consolidou-se em nível internacional nos últimos 30 anos, devido à sua aplicabilidade em transmitir informações sobre o grau de poluição de mananciais utilizados pelos seres humanos (BENETTI & BIDONE, 2001). A informação transmitida por meio de índices de qualidade de água deve ser utilizada na avaliação média, de longo prazo, das condições de qualidade em determinados cursos d'água, no intuito de subsidiar tomadas de decisão em fase de planejamento. Para a identificação de problemas específicos de qualidade de um determinado corpo hídrico e estudos mais detalhados, torna-se necessária a avaliação individual dos parâmetros de interesse (PORTO, 1991).

Apesar do índice de qualidade da água adotado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM apresentar a vantagem de sumarizar, em um único valor, as nove variáveis utilizadas em seu cálculo, favorecendo a interpretação, compreensão e divulgação dos resultados, há uma perda na interpretação das variáveis individuais. Além disso, os efeitos originários de outras fontes de poluentes não são representados, tendo em vista que este índice foi desenvolvido para avaliar o impacto dos esgotos domésticos nas águas de abastecimento público (IGAM, 2004).

Outra limitação da utilização dos IQA consiste na influência que um parâmetro de qualidade da água integrante do índice pode gerar na classificação final, mesmo quando o mesmo apresenta condições compatíveis com as especificidades de determinada área estudada.

No caso do pH, esta influência pode ser significativa, pois apresenta o terceiro peso mais elevado no cálculo do IQA, além de sua grande variabilidade natural, decorrente da variação de dissolução de matéria orgânica e oscilações de temperatura e radiação solar.

O pH é a medida do balanço ácido de uma solução, definida como o logaritmo negativo da concentração de íons de hidrogênio. A escala de pH varia de 0 a 14, sendo que os valores abaixo de 7 e próximos de zero indicam aumento de acidez, enquanto os valores de 7 a 14 indicam aumento da alcalinidade (CHAPMAN & KIMSTACH, 1996). Os valores de pH estão relacionados a fatores naturais, como dissolução de rochas, absorção de gases atmosféricos, oxidação da matéria orgânica e fotossíntese, e a fatores antropogênicos pelo despejo de esgotos domésticos e industriais, devido à oxidação da matéria orgânica e à lavagem ácida de tanques, respectivamente (VON SPERLING, 2005).

Este trabalho tem por objetivo avaliar os efeitos das condições naturais de pH sobre o cálculo do índice de qualidade da água (IQA-IGAM) na bacia do Ribeirão de Carrancas-MG, através da comparação entre o monitoramento da qualidade das águas realizado na bacia, com a simulação de dados obtidos em monitoramento realizado pelo órgão estadual de recursos hídricos.

Índice de qualidade de água – IQA

Dentre os diversos índices de qualidade de água já propostos, o IQA da National Sanitation Foundation (NSF) é o mais utilizado. Em pesquisa realizada para a avaliação da importância de indicadores na gestão das águas no Brasil, Magalhães Jr (2003) constatou que este índice é um dos mais valorizados pelo grupo de especialistas consultados.

Este índice foi desenvolvido por Brown et al. (1970), a partir de uma metodologia de pesquisa de opinião junto a especialistas da área, conhecida como painel Delphi. Para esta pesquisa, composta por três questionários, foram consultados 142 profissionais. O primeiro questionário consistia

em uma lista com 35 parâmetros de qualidade de água, em que os participantes deveriam opinar sobre a inclusão/exclusão de cada parâmetro, previamente selecionado, e inserir algum outro parâmetro. Posteriormente, esses questionários foram reenviados aos colaboradores, para que pudessem reavaliar suas opiniões ao compará-las com as dos demais, solicitando uma lista com os quinze parâmetros mais relevantes. Já no último questionário, foi requerida a apresentação dos nove parâmetros selecionados, os pesos atribuídos a cada um deles, assim como a curva de médias de variação da qualidade das águas, em função da concentração dos mesmos (LOPES & LIBÂNIO, 2005).

O índice consiste, basicamente, em uma média ponderada, na qual o resultado de múltiplos testes é representado em um único valor. Este índice se tornou uma importante ferramenta para a avaliação da qualidade das águas em diversos pontos de rios e lagos ao longo do tempo, permitindo, ainda, a comparação com os corpos d'água de outras regiões e países (NSF, 2006).

No Brasil, este índice é utilizado pela CETESB desde 1975, tendo sido adaptado do original adotado pela *National Sanitation Foundation* (NSF). O IQA, adotado pela CETESB, considera o nitrogênio total, em vez do nitrogênio nitrato, devido à presença do nitrogênio nas águas em outras formas, tais como o nitrogênio orgânico e o amoniacal. No entanto, é possível aplicar a curva de nitrogênio total para os valores de nitrato, caso seja esta a forma preponderante nos rios (CPRH, 2006).

Em Minas Gerais, o IQA utilizado para a avaliação da qualidade das águas nos corpos d'água pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), em parceria com a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC), considera, em seu cálculo, os parâmetros adotados pela NSF, a saber: oxigênio dissolvido (OD), coliformes fecais, potencial hidrogeniônico (pH), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), temperatura da água, turbidez, fosfato total, nitrato e sólidos totais.

Os pesos relativos a cada parâmetro de qualidade de água adotado pelo IQA estão listados na Tabela 1

Tabela 1 Pesos atribuídos aos parâmetros componentes do IQA.

Parâmetro	Peso - w_i
Oxigênio dissolvido- (OD % sat)	0,17
Coliformes fecais (NMP/100ml)	0,15
pH	0,12
Demanda bioquímica de oxigênio – DBO ₅ (mg/L)	0,10
Nitratos (mg/L NO ₃)	0,10
Fosfatos (mg/L PO ₄)	0,10
Variação na temperatura (°C)	0,10
Turbidez (UNT)	0,08
Resíduos totais (mg/L)	0,08

Fonte: IGAM (2004).

A ponderação destes nove parâmetros resulta em um índice variando entre 0 e 100, que corresponde aos níveis de qualidade, apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 Níveis de qualidade para os valores de IQA.

Nível de qualidade	Faixa
Excelente	$90 < \text{IQA} \leq 100$
Bom	$70 < \text{IQA} \leq 90$
Médio	$50 < \text{IQA} \leq 70$
Ruim	$25 < \text{IQA} \leq 50$
Muito Ruim	$0 \leq \text{IQA} \leq 25$

Fonte: IGAM (2004).

O cálculo do IQA pode ser realizado de duas formas, uma aditiva e outra multiplicativa, sendo esta última a metodologia adotada no Projeto Águas de Minas, que avalia a qualidade das águas em Minas Gerais. O valor, obtido por meio do cálculo do IQA, reflete a contaminação por esgotos sanitários, outros materiais orgânicos, nutrientes e sólidos (IGAM, 2004).

A equação utilizada para o cálculo do IQA multiplicativo é apresentada a seguir:

$$\text{IQA} = \prod_{i=1}^9 q_i^{w_i}$$

Sendo:

IQA = índice de qualidade de água, variando de 0 a 100;

q_i = qualidade do parâmetro I, obtido por meio da curva média específica de qualidade;

w_i = peso atribuído ao parâmetro i, em função de sua importância na qualidade da água, entre 0 e 1.

Área de estudo

A bacia do Ribeirão de Carrancas situa-se no município de Carrancas, macrorregião sul de Minas Gerais, apresentando uma área de aproximadamente 53 km² (Figura 1). O sistema fluvial integra-se à bacia do rio Capivari, afluente do Rio Grande. O Município localiza-se a cerca de 290 km de Belo Horizonte, ocupando uma área de 727 km², e sua sede situa-se entre as coordenadas 21° 28' 24" de latitude sul e 44° 39' 04" de longitude oeste, a uma altitude de 1.060 metros (IBGE, 2006).

A temperatura média anual é de 19,2°C, com média máxima de 28,5°C e mínima de 14,1°C. A precipitação média anual é de 1.470mm (MINAS GERAIS, 2006).

Figura 1 Localização da área de estudo

A vegetação local corresponde à faixa de transição entre Cerrado e Mata Atlântica, predominando os campos herbáceos contínuos. As áreas de vegetação de porte arbóreo correspondem às matas ciliares e fragmentos ao longo da bacia. Os solos predominantes são os Cambissolos, ocorrendo ainda Latossolos Vermelho-Amarelos, Latossolos Vermelho-Escuros (GIAROLA et al., 1997), enquanto nas áreas mais declivosas predominam os Neossolos Litólicos (OLIVEIRA FILHO et al., 2004).

A geologia local é caracterizada pela presença de gnaisses da Megasseqüência Andrelândia, e intercalações de filitos, quartzitos xistos, anfibolitos, rochas ultramáficas e metacalcários (COMIG, 2002). O relevo apresenta colinas de topo arredondado, vertentes côncavo-convexas e planícies aluvionares abertas, que constituem superfícies com altitudes entre 1.000 e 1.100m (MARQUES et al., 2002).

A bacia do Ribeirão Carrancas, além de seu tributário principal, que tem as nascentes situadas nas serras de Carrancas e das Bicas, é composta por diversos afluentes como os córregos Queimada, Cachoeira, Bexiga, Salto e Caciana, com a presença de diversas corredeiras e quedas d'água e poços, utilizados para a recreação de contato primário. Dentre essas áreas, destaca-se como uma das áreas mais visitadas, a Cachoeira da Fumaça, que está localizada no leito do Ribeirão Carrancas.

O município de Carrancas tem uma população de 3.485 habitantes (dados de 2005), a maior parte concentrada na área urbana (IBGE, 2006). A agropecuária corresponde, principalmente, à pecuária leiteira. Segundo dados da Produção Pecuária Municipal, em 2004, o rebanho bovino contava com 24.000 cabeças (IBGE, 2006).

A bacia está inserida em uma das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade em Minas Gerais, por ser considerada de importância biológica “Muito Alta” (DRUMMOND et al., 2005). No entanto, a bacia do Ribeirão de Carrancas, município de Carrancas, MG, tem sofrido os efeitos negativos da poluição advinda do crescimento urbano e do desenvolvimento de atividades agropecuárias.

Procedimentos metodológicos

A avaliação da qualidade das águas foi realizada por meio de um programa de monitoramento de parâmetros físico-químicos e microbiológicos em três pontos de amostragem de água no Ribeirão de Carrancas (Figura 2). O primeiro, localizado a montante da área urbana municipal, visou captar a interferência da poluição difusa da atividade agropecuária e verificar as condições de qualidade antes do lançamento do esgoto urbano. O segundo ponto localiza-se a jusante da área urbana, após o lançamento de esgotos de Carrancas. Já o terceiro ponto corresponde à Cachoeira da Fumaça, exutório da bacia, e visou averiguar possíveis efeitos diluitórios.

Figura 2 Pontos de amostragem na bacia

Foram monitorados os nove parâmetros do índice de qualidade de águas (IQA) desenvolvido pela *National Sanitation Foundation* (NSF), utilizado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), na avaliação da qualidade das águas no estado de Minas Gerais. O cálculo do índice de qualidade das águas (IQA) foi realizado a partir da utilização das equações integrantes ao Sistema de Cálculo da qualidade das águas (Minas Gerais, 2005).

O monitoramento foi realizado com frequência mensal, entre abril e dezembro de 2006, sendo adotada a amostragem simples, na margem, a 15 cm de profundidade, em área de água corrente. As amostras foram coletadas utilizando-se frascos esterilizados, sendo acondicionadas ao abrigo de luz, em recipiente isolante térmico com refrigeração por gelo.

As análises OD, DBO₅, fósforo total, nitrato, temperatura, pH foram realizadas em campo, por meio de um kit de análise de água (“EcoKit”), sendo os resultados das análises colorimétricas obtidos por comparação visual. As análises de coliformes termotolerantes e STD foram realizadas no Laboratório de Análises de Água do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras (UFLA), atendendo respectivamente, às especificações 9221E e 2540C do *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater- APHA/AWWA/WEF*, de 1998.

Em relação às análises de turbidez, estas foram realizadas no Laboratório de Análise de Água da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), no município de Lavras, Minas Gerais.

Para avaliar a interferência dos valores de pH observados, foram realizadas simulações no cálculo do IQA, através da substituição dos valores de pH obtidos em campo, por valores obtidos nas campanhas trimestrais do Projeto Águas de Minas do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, relativos às estações climáticas do ano de 2006. Tais dados de pH adotados foram coletados no ponto de coleta mais próximo da bacia estudada, situado no Rio Capivari, a jusante da confluência com o Ribeirão de Carrancas.

Resultados e discussão

No monitoramento da bacia do Ribeirão de Carrancas, os valores de pH (Figura 3) variaram entre 4,5 e 6,5, ficando, quase sempre, fora da faixa de 6 a 9 exigida para a classe 2, conforme a resolução CONAMA 357 de 2005.

Figura 3 Variação do pH durante o período de monitoramento no Ribeirão de Carrancas

A acidez verificada nas amostragens pode ser decorrente da presença de ácidos fúlvicos e húmicos resultantes da degradação da matéria orgânica presente nas águas. No entanto, a elevação da carga orgânica decorrente do lançamento de esgotos domésticos a partir do Ponto 2 não fez com que este ponto obtivesse os níveis mais baixos de pH. Segundo Hermes & Silva (2004), o pH apresenta mudanças ao longo do dia, por conta dos processos bioquímicos ocorrentes nas águas, que podem ser influenciados pela incidência da radiação solar.

A variação observada entre valores de pH medidos ao longo do período monitorado (tabela 3), especialmente para os pontos 1 e 3, demonstram a influência significativa de valores baixos de pH, possivelmente associados às condições naturais sobre os valores médios, interferindo assim, nos resultados do IQA, sendo o ponto localizado sob influência de vegetação nativa (Ponto1), o que apresentou o maior desvio padrão, refletindo assim a maior ocorrência de baixos valores de pH.

Tabela 3 **Valores mínimos, máximos, e médios de pH para os pontos amostrados, e desvio padrão.**

	Mín	Máx	Méd	DP
Ponto 1	4,5	6,5	5,4	0,737
Ponto 2	5,0	6,5	5,5	0,471
Ponto 3	4,5	6,5	5,5	0,707

Bueno et al. (2005) e Souza (2006) verificaram em áreas de vegetação nativa, respectivamente, valores de pH que variaram entre 5,7-6,3 e 4,8-5,3. Estes valores foram relacionados pelos autores com a presença de matéria orgânica, a qual proporcionou condições mais ácidas ao ambiente aquático. Outro fator que pode interferir nos valores de pH dos corpos d'água, de acordo com Borges et al. (2003), é o tipo de solo (por) onde a água percorre. Estudos realizados em nascentes na área do morro do Céu, em Niterói (RJ), Sisino & Moreira (1996) encontraram valores predominantemente ácidos nas águas (5,6 a 6,6), os quais foram relacionados ao caráter ácido dos solos da região, que correspondiam a um pH de 5,0.

Mesmo em uma bacia hidrográfica preservada, com suas condições naturais em equilíbrio, a qualidade das águas varia de acordo com o clima e as características físicas e biológicas dos ecossistemas correspondentes, devido à contínua e constante interação entre a litosfera, a biosfera e a atmosfera (SALATI et al., 2002).

Tais processos ocorrem naturalmente, dependendo de fatores ambientais, como clima, vegetação e litologia. O clima e a vegetação interferem na qualidade da água a partir da precipitação, que proporciona o escoamento superficial, responsável pelo carreamento do material particulado gerado a partir do impacto da gota de chuva no solo e os íons oriundos da dissolução das rochas, além de carbono orgânico e compostos nitrogenados para os cursos d'água da bacia. O crescimento, a morte e a decomposição de plantas aquáticas também interferem na qualidade das águas, devido a alterações nos teores de nitrogênio, fósforo, pH, oxigênio dissolvido, além de outros elementos sensíveis de condições de redução e oxidação da matéria orgânica. Além destes, outro fator ambiental que influencia na qualidade da água é a litologia que, ao entrar em contato com as águas, altera suas características (MEYBECK et al., 1996).

Os valores do IQA calculados a partir dos dados do programa de monitoramento realizado em 2006, no Ribeirão de Carrancas (Figura 4), variaram entre 37,46 e 63,65, enquadrando-se, respectivamente, nas faixas de qualidade ruim e médio.

Figura 4 Resultados do IQA para os pontos de monitorados no Ribeirão Carrancas

Apesar do IQA no Ponto 1 ter sido melhor do que nos demais pontos, sua classificação, de acordo com as faixas de qualidade, corresponde ao valor médio, variando de 50,15 a 63,65. Neste ponto de amostragem, os principais fatores responsáveis pela redução nos valores do IQA ao longo do ano correspondem aos altos níveis de coliformes termotolerantes e os baixos valores de pH. Tais valores de pH encontrados estão associados, possivelmente, à maior concentração de matéria orgânica vegetal oriunda da presença de vegetação ciliar e fragmentos florestais a montante do ponto amostral. Este fato deve contribuir para um maior aporte de material vegetal para o curso d'água.

Segundo Lopes et al. (2008), as formações arbustivas que ocupam 22,32% da área total estudada localizam-se, especialmente, nas vertentes mais íngremes da bacia e nas proximidades dos cursos d'água. A formação arbórea, por sua vez, corresponde a 12,86% da área e distribui-se em fragmentos situados ao longo dos cursos d'água, concentrando-se nas cabeceiras de drenagem.

Já para o Ponto 2, os valores de IQA (40,31 a 52,2) são mais afetados pelo lançamento de efluentes domésticos oriundos da área urbana, que proporcionam a redução dos valores de IQA no Ponto 2. Este fato ocorre devido, principalmente, aos valores de coliformes termotolerantes e de oxigênio dissolvido, resultado do maior peso atribuído a tais parâmetros para o cálculo do IQA, além da

maior concentração de fósforo total e nitrato neste ponto, em relação ao Ponto 1. Dessa forma, estes parâmetros contribuíram, significativamente, para que a qualidade das águas no Ponto 2 se enquadrasse predominantemente na classe “ruim”.

Assim como verificado no Ponto 2, a qualidade das águas no Ponto 3, localizado na Cachoeira da Fumaça, apresenta valores de IQA que variam de 37,43 a 54,92, correspondentes à classe ruim, na maior parte do período analisado, com exceção dos meses de maio e junho, cujo IQA foi médio.

Neste ponto de amostragem, observaram-se melhores valores de IQA em relação ao Ponto 2, situado a montante, nos meses de abril, junho, setembro e dezembro. Esta melhora apontada pelo IQA pode estar associada às características morfológicas favoráveis aos efeitos de autodepuração, como a presença de corredeiras e quedas d’água, assim como o efeito diluitório decorrente da maior vazão neste ponto, em relação aos demais pontos a montante. Os efeitos diluitórios podem ser atribuídos à melhoria do IQA, especialmente, nos períodos de maior vazão, como no mês de dezembro, quando se verificaram os menores valores de nitrato e fósforo em relação aos demais períodos, neste ponto.

Considerando-se os baixos valores de pH verificados na bacia do Ribeirão de Carrancas,

Figura 5 Resultados do IQA adotando-se os valores simulados de pH, e vazão nos pontos de monitorados no Ribeirão de Carrancas.

provavelmente, decorrentes de condições naturais de matéria orgânica nas águas, a influência deste parâmetro sobre os valores do IQA, demonstram que, nestes casos, o uso de índices de qualidade da água como única forma de avaliação das condições de qualidade das águas em bacias hidrográficas pode não refletir a realidade local.

Desta forma, no intuito de se avaliar tal peso no cálculo do IQA, os valores de pH obtidos para a bacia do Ribeirão de Carrancas foram substituídos por valores obtidos na estação de monitoramento mais próxima do IGAM, sendo que os valores de pH obtidos no ponto BG009 do Projeto Águas de Minas em 2006, nas campanhas trimestrais realizadas em 08/03/06, 24/05/06, 23/08/06 e 08/12/06, foram respectivamente 6,7; 7,5; 6,7; e 7,1 (IGAM, 2007).

Desta forma, a classificação do IQA obtida na simulação segue apresentada na figura 5.

A variação existente entre os valores de pH influenciou os valores de IQA, levando a uma melhora geral nos resultados do índice, ao se comparar os dados obtidos para o Ribeirão de Carrancas (Figura 6) com os valores simulados de pH (Figura 7).

Figura 6 Valores de IQA com a utilização de pH medido *in loco* na bacia do Ribeirão de Carrancas

Figura 7 Valores de IQA com utilização de pH simulado para a bacia do Ribeirão de Carrancas.

Mesmo com a melhoria geral nos resultados do IQA, a partir da utilização de dados de pH simulados, as alterações da classificação do índice observadas para o ponto 1, apenas a classificação do índice para o mês de maio foi alterada, passando a compor a classe denominada “bom”.

Para o ponto 2, a classificação foi alterada nos meses de agosto e dezembro, passando de “ruim” para “médio”, enquanto que, para o ponto 3, esta mesma alteração foi verificada nos meses de setembro e dezembro.

Desta forma, na bacia do Ribeirão de Carrancas, a influência de condições possivelmente naturais de pH das águas gera uma alteração na classificação final do IQA em alguns casos, devido aos valores ácidos obtidos nas amostragens realizadas, associados ao peso significativo deste parâmetro no cálculo.

Neste contexto, a utilização de índices de qualidade de água deve ser feita de forma criteriosa, servindo como instrumento de divulgação de informações ao público em geral, e planejamento de ações em bacias hidrográficas. No entanto, devido à dificuldade de se avaliar as causas da degradação de determinado corpo d'água, os parâmetros relacionados ao uso pretendido devem ser analisados separadamente.

Os valores de pH são de extrema utilidade na avaliação das interferências humanas na qualidade da água. Em águas com pH mais ácido, aumenta a solubilidade de agroquímicos, além de inibir a atividade bentônica, ao reduzir a decomposição e a ciclagem de nutrientes, processos que podem reduzir organismos vitais para a cadeia alimentar, como a comunidade planctônica e organismos invertebrados. Outro fator de interferência do pH, refere-se à proporção de amônia ionizada que predomina em pH ácido, e a amônia livre, tóxica à ictiofauna e predominante em pH > 9 (HERMES & SILVA, 2004).

Considerações finais

Apesar da interferência verificada dos baixos valores naturais de pH possivelmente relacionados à decomposição da matéria orgânica presente nas águas, o índice de qualidade de águas (IQA) adotado para o Ribeirão de Carrancas apresentou valores que variaram de médio a ruim, na maior parte do período monitorado, caracterizando, dessa forma, a degradação da qualidade das águas na bacia estudada, especialmente após o lançamento de esgotos sem tratamento prévio da área urbana.

No entanto, tal interferência não omite a principal causa da degradação observada na qualidade das águas da bacia, referente ao lançamento de esgotos domésticos da área urbana de Carrancas, além da interferência da atividade agropecuária, que proporcionam elevados valores de coliformes termotolerantes e fósforo total.

A investigação das condições naturais de pH na bacia do Ribeirão de Carrancas deve ser objeto de novos estudos que avaliem a qualidade das águas de afluentes e nascentes do referido curso d'água, no intuito de se verificar tais condições de acidez das águas.

Portanto, para uma utilização de índices de qualidade da água mais adequada, deve-se considerar as características naturais da bacia hidrográfica na qual se insere o corpo d'água a ser avaliado, no intuito de se detectar possíveis interferências naturais que possam comprometer os resultados do monitoramento, e ainda prejudicar a interpretação, e a adoção de medidas corretivas adequadas.

Referências bibliográficas

- APHA, AWWA, WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 19.ed. Washington, 1998.
- BENETTI, A.; BIDONE. F. O meio ambiente e os recursos hídricos. In: TUCCL, C.E.M. (Org.). *Hidrologia: ciência e aplicação*. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2001. p.849-876.
- BORGES, M.J.; GALBIATTI, J.A.; FERRAUDO, A.S. Monitoramento da qualidade hídrica e eficiência de interceptores de esgotos em cursos d' água urbanos da Bacia Hidrográfica do Córrego Jaboticabal. *Revista Brasileira de Recursos Hídricos*, v.8, n.2, p.161-171, 2003.
- BROWN, R.M. et al. A water quality index- do we dare? *Water & Sewage Works*, Chicago, v. 117, n 10, p 339- 343, Oct. 1970.
- BUENO, L.F.; GALBIATTI, J.A.; BORGES, M. J. Monitoramento de variáveis de qualidade da água do Horto OuroVerde- Conchal- SP. *Revista Engenharia Agrícola*, Jaboticabal, v.25, n.3, p.742-748, set./dez.2005.
- CHAPMAN, D.; KIMSTACH, V. Selection of water quality variables. In: CHAPMAN, D. (Ed.). *Water quality assessments - a guide to use of biota, sediments and water in environmental monitoring*. 2.ed. London: UNESCO/WHO/UNEP, 1996. p.74-133.
- COMPANHIA MINERADORA DE MINAS GERAIS. Carta geológica. *Folha SF 23-x-c-i - Lavras*, 2002. Escala 1:100.000.
- CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. *Resolução nº 357 de 17 de março de 2005*. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/>>. Acesso em: 20 set. 2005.
- CPRH. Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. *Seleção de índices e indicadores de qualidade da água. Aplicação dos índices selecionados*. CPRH. PNMA II, 2006. Disponível em: <<http://www.cprh.pe.gov.br/frme-index-secao.asp?idsecao=294>>. Acesso em: 28 jul. 2006.
- DRUMMOND, G.M. et al. *Biodiversidade em Minas Gerais: um atlas para sua conservação*. 2.ed. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas, 2005. 222p.
- GIAROLA, N.F.B. et al. *Solos da região sob influência da hidrelétrica de Itutinga/ Camargos (MG): perspectiva ambiental*. Lavras: CEMIG, 1997. 101p.
- HERMES, L.C.; SILVA, A.S. *Avaliação da Qualidade das águas: manual prático*. Brasília: EMBRAPA Informação Tecnológica, 2004. 55p.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Cidades@*. Disponível em: <www.ibge.gov.br/cidades/default.php>. Acesso em: 26 out. 2006.
- INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. *Relatório de monitoramento das águas superficiais da bacia do Rio Grande em 2004*. Belo Horizonte, 2005. 250p.
- INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. *Relatório de monitoramento das águas superficiais da bacia do Rio Grande em 2006*. Belo Horizonte, 2007. 266p.
- LOPES, F.W.A.; MAGALHAES JR, A.P.; PEREIRA, J.A.A. Avaliação da qualidade das águas e condições de balneabilidade na bacia do Ribeirão de Carrancas/MG. *Revista Brasileira de Recursos Hídricos*. V.13, n.4, p. 111-120, out./dez. 2008.
- LOPES, V.C.; LIBÂNIO, M. Proposição de um índice de estações de tratamento de água (IQETA). *Engenharia Sanitária e Ambiental*, v.10, n.4, p.318-328, out./dez. 2005.
- MAGALHAES JR, A.P. Os indicadores como instrumentos potenciais de gestão das águas no atual contexto legal institucional do Brasil: resultados de painel de especialistas. *Revista Brasileira de Recursos Hídricos*, Porto Alegre, v.8, n.4, p. 49-68, 2003.
- MARQUES, J.J.G.S.M.; CURI, N.; LIMA, J.M. *Recursos ambientais da bacia do Alto Rio Grande, Minas Gerais*. Lavras: UFLA/FAEPE, 2002. 33p.
- MEYBECK, M. et al. Water quality. In: BARTRAM, J.; BALLANCE, R. (Ed.). *Water quality monitoring - a practical guide to design and implementation of freshwater quality studies and monitoring programmes*. London: UNEP/WHO, 1996. p.15-36.
- MINAS GERAIS. Assembléia Legislativa. Municípios mineiros. Disponível em: <<http://www.almg.gov.br/index.asp?Grupo=estado&diretorio=munmg&arquivo=municipios&municipio=14600>>. Acesso: 23 jun. 2006.

- MINAS GERAIS. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de. Sistema de cálculo da qualidade da água (SCQA), estabelecimento das equações do índice de qualidade das águas (IQA). Belo Horizonte: SEMAD/UCEMG/PNMAIL. 2005. 16p.
- NATIONAL SANITATION FOUNDATION. Water quality index - WQI. NSF, 2006. Disponível em: http://www.nsf.org/consumer/earth_day/wqi.asp#calculating. Acesso em: 1 ago. 2006.
- OLIVEIRA FILHO, A.T. et al. Variações estruturais do compartimento arbóreo de uma floresta semidecídua alto-montana na chapada das Perdizes, Carrancas, MG. Revista Brasileira de Botânica. V.27, n.2, p.291-309, abr.-jun. 2004.
- PORTO, M.F.A. Estabelecimentos de parâmetros de controle da poluição. In: PORTO, R.L. (Org.). Hidrologia ambiental. São Paulo: Universidade de São Paulo. Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 1991. p.375-390.
- SALATI, E.; LEMOS, H.M.; SALATI, E. Água e desenvolvimento sustentável. In: REBOUÇAS, A.C.; BRAGA, B.; TUNDISI, J.G. Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso e conservação. 2.ed. São Paulo: Escrituras, 2002. p.39-63.
- SISINNO, C.L.S.; MOREIRA, J.C. Avaliação da contaminação e poluição ambiental na área de influência do aterro controlado do Morro do Céu, Niterói, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.12, n.4, p.515-523, out./dez. 1996.
- SOUZA, R.A.S. Avaliação das frações de fosfato como indicadores de eutrofização de águas superficiais. 2006.123p. Dissertação (Mestrado em Solos e Nutrição de Plantas)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG.
- VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 3.ed. Belo Horizonte: UFMG/ Departamento de Engenharia Sanitária, 2005. v.1, 452p.